

O‘QUVCHILARNI HARAKATLI O‘YINLAR ORQALI JAMOA BO‘LIB YONDASHISH

Beknazarova Lobar Shokir qizi

Axborot Texnologiyalari va menejment Universiteti stajiyor-o‘qituvchi

Beknazaroval271@gmail.com

Annotatsiya: Harakatli o‘yinlar orqali o‘quvchi yoshlarning harakatlari ularni o‘z tengdoshlari oldidagi o‘zini tuta olishi, muloqoti jamoa bo‘lib shakillanishi, bir-birlari bilan do‘stona hamjihatligi harakatli o‘yin turlarini qoidaga muvofiq tashkillashtirish va bolalar orgamizmiga tutgan o‘ri, vazifalari hamda turlari haqida yoritib berilgan.

Annotation: Through action games, the roles, tasks, and types of actions of students, their self-control in front of their peers, formation of communication as a team, friendly solidarity with each other, organization of action games in accordance with the rules, and children's orgasm are highlighted.

Kalit so‘zlar: Qobiliyat, tasavvur,uloqtirish,irg‘itish,yurak,nafas olish sestimasi, chaqqonlik, tezkorlik.

Key words: ability, imagination, throwing, throwing, heart, respiratory system, agility, quickness.

Kirish: Harakatli o‘yinlar bolalar va o‘smirlarni tarbiyalashda eng muhim va amaliy vositalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Harakatli o‘yinlar turli xarakterdagi to‘siqlarni yengish hamda har xil hislat va qobiliyatlarni ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan jismoniy mashqlarning turli kompleksini o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, odatda bolalarga quvonch baxsh etadigan musobaqa momentlari ham harakatli o‘yinlar jumlasiga kiradi. O‘quvchi turmushdagi, mehnat sohasidagi, tabiat hodisalari va jonivorlar hayotidagi har xil narsalarni taqlid qilib o‘ynash bilan bu hodisa va harakatlarning ma‘nosiga tushuna boradi, asta-sekin hayotiy tajribaga ega bo‘ladi, qiyinchiliklarni yengishga o‘rganadi, unda harakat ko‘nikmalari hosil bo‘ladi va

uning tasavvurlari boyib boradi. Bolalarning o‘zlari ijod qilib o‘ynaydigan o‘yinlariga keng o‘rin berilishi zarur. Ammo bunday o‘yinlarni ota-onalar hamda tarbiyachilarning e‘tibori va rahbarligidan chetda qoldirib bo‘lmaydi. O‘yinni asta-sekin to‘g‘ri yo‘lga solish bilan bolalarda kuzatuvchanlik, tashabbuskorlik, mustaqillik, mehnatsevarlikni o‘stirish va ularni atrofdagi vaziyatga, o‘zining va o‘rtoqlarining harakatlariga to‘g‘ri baho bera bilish hamda shaxsiy muvaffaqiyatsizlikka nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lish ruhida tarbiyalash lozim. Harakatli o‘yinlar bola harakatlarini o‘stirish va takomillashtirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan yurish, yugurish, sakrash, biror narsani irg‘itish yoki uloqtirish, biror narsaga tirmashib chiqish kabi mashqlarni o‘z ichiga oladi. Harakatlarning takomillashishi bilan birga, jismoniy qobiliyat ham taraqqiy etadi, yurak va nafas olish sistemasining faoliyati yaxshilanadi. Bundan tashqari harakatli o‘yinlar bolalarni jismoniy jihatdan o‘stirish uchungina emas, balki aqliy va ahloqiy jihatdan tarbiyalash uchun ham muhim ahamiyatga egadir. Jamoa bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarda bolalarda maqsadga erishish uchun farosatlilik va qat’iyatlilik ko‘rsatish, jamoa oldida, o‘z xatti-harakatlari uchungina emas, balki o‘rtoqlarining xatti-harakatlari uchun ham mas’uliyatni sezish hislatlari tarbiyalanadi. Harakatli o‘yinlar o‘z vazifasiga ko‘ra quyidagilarga bo‘linadi:

- bilim beruvchi; -
- sog‘lomlashtiruvchi;
- hordiq chiqaruvchi.

Harakatli o‘yinlar quyidagi turkumlarga bo‘linadi; 12 - kichik yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlar; - o‘rta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlar; - katta yoshdagi bolalarga beriladigan harakatli o‘yinlar darsning asosiy va yakunlovchi qismlarida o‘tkazish tavsiya etiladi. Chunki dasturda darsning kirish qismida saf mashqlarini o‘tkazish belgilangan. O‘yinlarda yugurish, sakrash, uloqtirish yoki irg‘itish kabi harakatlar bajarilishiga alohida e‘tibor berish lozim. Bu yoshdagi bolalar bilan asosan oddiy va o‘rtacha murakkab o‘yinlar o‘tkaziladi. Agar bolalar etarli darajada tayyorlangan bo‘lsa, yana murakkabroq, ya’ni jamoalarga bo‘linib ijro etiladigan o‘yinlarni ham o‘tkazish mumkin. Bolalar bu o‘yinlarda “Bir

kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun” qoidasiga binoan birgalikda harakat qilishni o`rganadilar harakatli o`yinlarni tanlash o`rgatish va takomillashtirish davrlarida aloxida o`rin egallaydi, chunki harakat faoliyati bilan tanishish davridagi o`yinlar ko`nikma malakalarni hamda musqullarni tarang tutgan holda yugurish, to`p uloqtirish va boshqalar noto`g`ri harakatlarni oldini oladi usullarni to`g`ri bajarishga odatlantiradi. Harakat faoliyatini takomillashtirish davrida o`yinlar ko`p marotaba takrorlanishi natijasida o`quvchilarda o`rganilgan harakat ko`nikma va malakalarni qisqa vaqtda biron bir sport turidagi texnik usulini butunligicha bajarish 42 qobiliyatini rivojlantiradi. Kundalik hayotimizdagi o`rganilgan harakatlarni har xil shart va sharoitda qo`llash katta ahamiyatga ega. Masalan: birdaniga sakrab o`tish, o`zingizni himoyalash va x.k. Shuning uchun IV sinfdan boshlab har xil to`siqlardan oshib o`tish bilan beriladigan estafetalarga katta ahamiyat berish zarur.

Harakatli o`yinlar bilan mashg`ulotlarda jamoaning tashkil qilish usuli va o`yinning mazmuniga qarab har bir o`yinning tarbiyaviy imkoniyatidan to`liq foydalangan maqul. Chunki har bir o`yin o`yinchilardan yuqori darajadagi intizomni o`zining qiziqishi xoxishini jamoa bilan bog`lashni talab qiladi. Agar o`qituvchi o`yin mobaynida o`quvchilarni o`z ixtiyoriga tashlab quysa ayrim o`quvchilarda o`z bilarmonchilik mensimaslik va manmanlikni belgilari vujudga kelishi mumkin. Masalan: **Ovchilar o`yini:**

Pedagogik vazifasi. O`yinda chaqqonlik, tezkorlik, merganlikni rivojlantirish. To`pni aniq uzatishni, nishonga tekkazishni tarbiyalash. Psixologik ahamiyati. O`quvchilarda psixologik (tezkor fikrlash, diqqatni to`plash) va psixofiziologik (abjirlik, tezkorlik, koordinatsiya) xususiyatlarini shakllantirish. Tayyorgarlik ko`rish. O`yin sport zalida yoki sport maydonchasida o`tkaziladi. O`yinni olib borish uchun 2-3 ta o`yinboshi-ovchilar tayinlanadi. Har bir o`yinboshining qo`lida bittadan to`p

bo‘ladi. Qolgan barcha o‘yinchilar – “tulkilar” maydonchanning turli yerida istaganlaricha yugurib yuradilar.

O‘yin tasnifi. O‘qituvchining signal berishi bilan (xushtak chalishi yoki “tulkilarga qarab o‘q uzing” buyrug‘ini berishi bilan) tulkilar to‘xtaydilar, ovchilar turgan joylaridan qimirlamay xohlagan “tulkiga” qarab koptokni otadilar. Agar koptok tulkiga tegsa, ovchi 5 ochko oladi. Koptok urish natijasi hisoblanib, yangi ovchilar tayinlanadi va yana o‘yin 9 davom ettiriladi. Bir marta ham koptok tegmagan yoki boshqalarga qaraganda kamroq tekkan “tulki” eng yaxshi o‘yinchi hisoblanadi. O‘yin qoidasi. 1. Otilgan koptokni ilib olgan tulkiga koptok tekkan deb hisoblanmaydi. 2. “Tulkilar” koptok tegmaslik uchun har xil chap berish harakatlarini bajarishi mumkin. O‘yinga ko‘rsatma. Agarda o‘yin o‘zlashtirilgan bo‘lsa, ovchilar koptokni chap qo‘llari bilan otishlari mumkin. Tulkilarga bir daqiqadan ortiq maydonchada yugurib yurishga ruxsat etilmaydi.

Xarakatli o‘yillar o‘quvchilarning organizm tizimidagi xar bir organlar funksiyasini to‘liq faoliyat rivojlantirishga va o‘shishga deyarli ta‘sir etishi lozim. Maxalliy sharoitni bolalarning jismoniy tayyorgarligini va shu sinfning umumiy xulqini e‘tiborga olgan holda, o‘qituvchi o‘yinlarning mazmuni va qoidasiga o‘zgartirish kiritib darsning pedagogik axamiyatini oshiradigan metodik usullarni tanlashi mumkin. Bolalarda o‘yinga qiziqish va «yanagi safar xam o‘ynash» istagini

saqlash uchun bir darsda bir o`yinni «jonga tekkuncha» takrorlamaslik lozim. Bu ko`proq turli variantli o`yinlarga tegishli. O`quvchilarni o`yinning turli variantlari bilan tanishtirish muntazam tarzda olib boriladi. O`yinni ikir-chikirigacha o`rgatishga faqat o`quvchilar asosiy materialni o`zlashtirib olganlaridan so`ng o`tish mumkin. Shuni aytish muddaoki, ijodiy harakat erkinligi ayniqsa xalq o`yinlarida, jumladan milliy sport turlarida, harakatli o`yinlar jarayonida o`z aksini topadi. Bunday o`yinlar o`z mazmuni va o`yin harakatlarini bajarish shartiga qarab bo`lajak sportchiga zarur bo`lgan, ya`ni vaziyatga munosib malakalarni rivojlantirishga yoki harakatni yangi uslublarini kashf etishga imkon tug`dirib beradi. Jismoniy sifatlarni, maxsus texnik malakalarni takomillashtirishda qo`llaniladigan jismoniy mashqlar ko`pincha bolalar organizmiga keskinroq va “chuqurroq” ta`sir qilishi mumkin, natijada charchash holati tezroq vujudga keladi. Bu borada xalq o`yinlari va umuman harakatli o`yinlar bolalarni charchashdan chalg`ituvchi tarbiyaviy va ijtimoiy mazmunga ega bo`lgani uchun organizmga ancha yengliroq ta`sir etadi. Shunday ekan, bu o`yinlar tanlab olgan sport turiga xos maxsus malakalarni takomillashtirishga juda qo`l keladi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirishda esa, ayniqsa yosh bolalarda o`zbek xalq o`yinlarini ahamiyati cheksizdir. Chunki standart jismoniy mashqlarni qayta-qayta bajarish bola organizmida tezda charchash holatlarini vujudga keltiradi. Bu holat bolani ruhiyatiga ta`sir etish natijasida ro`yobga keladi. Milliy harakatli o`yinlarni mashg`ulotlar davomida qo`llash bolalarda katta qiziqish uyg`otadi, ularning kayfiyati va boshqa ruhiy sifatlariga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Ushbu holatlar esa organizmda charchash asoratlarini ertaroq vujudga kelishiga yo`l qo`ymaydi, zo`riqish holatlarini oldini oladi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki harakatli o`yinlar insonning hayotiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Standart mazmundagi harakatlar yoki sport mashqlarini bajarish kishini tez toliqtiradi. Lekin, shunday harakatlarni o`yin jarayonida ijro etish odamning ruhiyatiga ijobiy ta`sir etib, charchash muddatini orqaga suradi. Shuning uchun sport mashg`ulotlarida, ayniqsa yosh sportchilarni dastlabki tayyorlashda turli mazmunga xos harakatli o`yinlardan foydalanish alohida amaliy ahamiyatga egadir. O`yinlar o`zining hamma bopligi (universalligi), ko`p

funksionalligi va keng ta'sirchanligi bilan xilma-xil toifalarga bo'linadi. Jumladan, jismoniy sifatlarni, nutqni, talaffuzni, merganlikni, tadbirkorlikni, hislatlarni rivojlantiruvchi o'yinlar shular jumlasiga kiradi. Lekin, qanday o'yin bo'lmasin, unda harakat elementi yoki harakatlar majmuasi mavjud bo'ladi. Harakatli o'yinlar o'z mazmuni va mohiyati jihatidan sport o'yinlaridan tubdan farq qiladi. Harakatli o'yinlar sport o'yinlari kabi maxsus tayyorgarlik, muayyan musobaqa qoidasi, sport kiyimi, muddati, maydoni, ishtirokchilar tarkibi kabi aniq chegaralangan me'yoriy omillarni talab qilmaydi. Demak, yosh sportchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlarni, jumladan xalq milliy o'yinlarining ahamiyati beqiyosdir. Ma'lumki, harakatli o'yinlar turli xalq va elatlarning rasm-rusumi, udumi, an'analari hamda etnogenetik xususiyatlarini ifodalaydi. Shuning uchun ham bunday harakatli o'yinlarni ko'pincha xalq o'yinlari deb yuritiladi. Qadimgi mutafakkir – olimlar va pedagoglar insonda saxiylik, rostguylik, vatanparvarlik xissiyoti, raqibga nisbatan hurmat va tabiatni e'zozlash kabi xislatlarni aynan milliy o'yinlar ta'sirida tarbiyalash imkoni yuqori ekanligini e'tirof etganlar. Bu borada, ayniqsa, o'zbek xalq harakatli o'yinlari turli hayotiy muhim odatlarni malaka va ko'nikmalarni shakllantirish qudratiga egadir. Xalq o'yinlari shu xalqning kashfiyotidir. Shuning uchun ushbu o'yinlar uning ongida, ro'zg'or ishlarida, oila va mahalla tarbiyasida faol o'rin egallaydi.

Harakatli o'yinlar, shu jumladan xalq milliy o'yinlari noyob qadriyat sifatida faqatgina mamlakatimiz o'z mustaqilligiga erishgandan keyin gina qayta tiklanib, hozirgi kunda aholi, ayniqsa o'quvchi yoshlar o'rtasida keng va jadal ommalashib bormoqda

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmanxo'jayev T.S., Meliev X.A. Milliy harakatli o'yinlar. «O'qituvchi». T.: 2000.

2. Usmanxo'jayev T.S., Xo'jayev F. Harakatli o'yinlar. Toshkent. 1992.

3. Usmanxo'jayev T.S., Raximov M.M. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchisining jismoniy madaniyatini shakllantirishda yangi texnologiyalar. / Bolalar va yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 21-23 noyabr. II-q., Termiz., 2003, 36-40 b.

4.. Usmanxo'jayev T.S. Bolalar va o'smirlar sporti. T.: 2006. 103 s.